

МАРГИНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

THE MARGINAL HERO IN FRENCH LITERATURE

ТАРАЗАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

*магистрантка,**Северный Арктический Федеральный университет.*

TARAZANOVA YULIA SERGEEVNA,

*master's student,**Northern Arctic Federal University.*

Статья представляет собой обзор развития представлений об образе маргинального героя в период с XV по XX век во французской литературе. Выявлено, что феномен маргинальности в литературоведении стал рассматриваться сравнительно недавно. Основное содержание исследования составляют перечисление литературоведческих работ, в которых было актуализировано понятие маргинальности и маргинального образа, выявление основных типологических черт маргинального героя на каждом этапе развития. В результате сделаны выводы о характере маргинальности во французской литературе.

The article is an overview of the development of ideas about the image of a marginal hero in the period from the XV to the XX century in French literature. It is revealed that the phenomenon of marginality in literary studies has been considered relatively recently. The main content of the study is a list of literary works in which the concept of marginality and marginal image was actualized, the identification of the main typological features of the marginal hero at each stage of development. As a result, conclusions are drawn about the nature of marginality in French literature.

Ключевые слова: *маргинальный герой, феномен маргинальности, бунтарство, болезнь, безнравственность, безумие, святость, либертинаж, общественное презрение.*

Key words: *marginal hero, phenomenon of marginality, rebellion, disease, immorality, insanity, sanctity, libertinage, public contempt.*

Массовое проявление феномена маргинальности актуализирует интерес к этому явлению в таких науках, как философия, социология и социальная психология. В литературоведении данный вопрос стал рассматриваться лишь в последнее десятилетие, однако на сегодняшний день нет выстроенных концептуальных подходов, применимых к изучению данного феномена.

Во французской литературе тип героя-маргинала обнаруживает себя еще в XV веке, однако вопросы, связанные с его характеристикой, выявлением основных черт и рассмотрением его эволюции, также практически не исследованы. Целью написания статьи является формирование представления о маргинальном герое во французской литературе. Цель предполагает решение следующих задач:

1. Краткий обзор работ об изображении маргинального героя в литературе.
2. Выявление и характеристика типологических черт маргинального героя во французской литературе.

3. Формулирование основных выводов о характере маргинальности во французской литературе.

Научная новизна работы состоит в том, что в статье делается попытка систематизировать информацию об образе маргинала в период с XV по XX век во французской литературе, формулируются выводы на основании приведенной информации об основных особенностях, характерных для его изображения.

Как мы уже отметили, феномен маргинальности в литературоведении стал рассматриваться сравнительно недавно. К нему впервые обратилась в своей диссертации А.А. Газизова [3], рассматривающая образ маргинального героя в философской русской прозе, также понятие было актуализировано в диссертациях Т.А. Терновой [9], Е.С. Воробьевой [2], статье М.Н. Муратова [8].

А.А. Газизова рассматривает маргинальность как проявление пограничной природы человека [3, с. 7], Т.А. Тернова и Е.С. Воробьева полагают, что это феномен, характерный для переходных периодов [2, с. 9]. М.Н. Муратов говорит о маргинальности как о явлении, занимающем пограничное положение по отношению господствующей традиции [8, с. 1].

Поскольку в представленных работах нет четкого определения, позволяющего раскрыть суть феномена, попытаемся обозначить его границы с помощью установления взаимосвязи с другими явлениями. Маргинальность соотносится с такими понятиями как бунтарство, болезнь, безнравственность, безумие, святость, асоциальное поведение. Материалом для написания статьи послужили произведения Франсуа Вийона, Маркиза де Сада, Виктора Гюго, Жана Жене. При написании статьи были использованы биографический, описательный, сравнительно-сопоставительный методы литературоведческого анализа.

Во французской литературе первым и ярким представителем маргинального героя стал Франсуа Вийон. В судебных документах зафиксированы сведения об убийстве поэтом священника, многочисленных грабежах и драках, к которым он был причастен. В своем творчестве он также изображал маргинальный мир пьяниц и воров, прибегая к использованию жаргонных выражений и сниженной лексики. Тем не менее, доминирующие в его творчестве темы смерти, красоты, материал, к которому он обращается, принадлежат к средневековой традиции. Так, превращая штампы средневекового творчества в объект для игры и пародии, он формирует взгляд на культуру этого времени с позиции стороннего наблюдателя [1, с. 74].

В XVIII веке маргинальный герой воплощен в произведениях либертенов. Мишель Делон предлагает рассмотреть характеристику явления во вступительной статье к произведениям авторов, принадлежащих к этому направлению. Он отмечает, что героев прозы отличает склонность к насилию. В качестве доказательства он приводит в пример процесс завоевания президентши де Турвель Вальмоном в романе Ш. Лакло «Опасные связи». Наступательный характер поведения Вальмона обнаруживает сходство с военным завоеванием: «Судите же обо мне как о Тюренне или Фридрихе. Я заставил принять бой врага, стремившегося лишь выиграть время; благодаря искусным маневрам я добился того, что сам выбрал поле битвы и занял удобные позиции, я сумел усыпить бдительность противника, чтобы легче добраться до его укрытия; я сумел внушить страх ещё до начала сражения» [4, с. 8].

Также он выявляет такие типологические черты героев прозы, как легкость и свободу, аристократическое происхождение, стремление к роскоши и удовольствию [4].

Рассматривая такое явление как либертинаж, стоит отметить, что наиболее ярким его представителем стал Маркиз де Сад. За совершение сексуальных извращений, содомию он подвергался арестам, оказывался в психиатрической больнице. М. Фуко связывает его склонность к сексуальному насилию с его социальной принадлежностью к привилегированной части общества и обладанием властью [11, с. 193]. Как и творчество Франсуа Вийона соотносится со средневековыми традициями, творчества де Сада находится в тесной связи с принципами эпохи Просвещения. Прежде всего, как и просветители, Маркиз де Сад

оправдывает действия своих героев законами природы: «Разрушение один из первейших законов природы, а значит, ничто из ведущего к распаду не вправе считаться преступным» [5].

Кроме того, названия его произведений свидетельствуют о дидактической направленности произведений: «Сто двадцать дней Содома, и Школа распутства», «Диалоги, предназначенные для воспитания молодых девиц». Таким образом, искаженно воспринимая основополагающие принципы направления, он обнаруживает «изнанку Просвещения» [5].

Иной тип героя-маргинала мы обнаруживаем в образе Жана Вальжана у В. Гюго. Для романтиков интересно противостояние человека и мира. Представления Жана Вальжана о морали не соответствуют принципам, провозглашаемым в обществе, вследствие чего он становится изгоем. С маргинальным типом мы также можем соотнести и мать Козетты, прошлое которой становится предметом общественного презрения, Гавроша – беспризорника, который ведет откровенно маргинальный образ жизни, участников кри-минальной группировки «Петушиный час», сознательно отрицающих моральные и нравственные ценности.

В XX веке маргинальный образ воплощается в скандальной фигуре Жана Жене. В раннем возрасте он был брошен матерью Габриэль Жене. Как отмечает К. Боннефой, лицо своей матери, которого так не хватало Жене в детстве, он будет искать всю жизнь и спроецирует его на черты нищих и воровок в своих произведениях, одновременно жалких и отвратительных, таких, чтоб он смог любить их, несмотря на их положение [12, с.10].

Когда Жану Жене было десять лет, его обвинили в воровстве. Акт этого экзистенциального выбора, по Сартру, обусловлен склонностью писателя судить о себе так, как судят другие. Оказавшись в положении отверженного, он принимает решение оправдать представления о себе: «Брошенный семьей, я счел естественным усугубить это любовью мужчин, а эту любовь усугубить воровством, а воровство – преступлениями или участиями в них. Так я окончательно отверг мир, отвергший меня» [10].

Жан Жене был неоднократно осужден за кражу, перед ним вставала угроза пожизненного заключения, но благодаря ходатайствам французских писателей, оказывавшим ему поддержку, он выходил из тюрьмы раньше положенного срока. Он принимал участие в движении «Черные пантеры», поддерживал борьбу против войны в Алжире. Он часто бывал в арабских странах и участвовал в митингах. Интерес к арабскому миру был обусловлен не только политическими интересами, но и личной жизнью. Известно, что Жан Жене состоял в любовных отношениях с мужчинами арабского происхождения. Последний его любовник был уроженцем Марокко, с этим фактом, возможно, связано и желание писателя быть похороненным в этой стране [7, с. 9].

Героями произведений Ж. Жене становятся преступники и гомосексуалисты, бесчеловечностью которых он восхищается и возводит их фигуры в ранг святых: «Устремленность образов Жене вверх воистину феноменальна и действительно сопоставима разве что с молитвой святого мученика, сколь бы кощунственным не казалось подобное сравнение» [6, с. 46].

Рассмотрев эволюцию маргинального героя во французской литературе, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, мы можем заключить, что данное явление во французской литературе имеет перманентный характер. Также следует отметить, что, несмотря на то, что образ маргинального героя часто воплощается в произведениях, принадлежащих к доминирующему направлению в культуре, писатель нередко понимает его принципы искаженно. Таким образом, маргинальный герой в каком-то смысле становится инструментом для понимания этих принципов. Также мы можем заключить, что маргинальный герой во французской литературе чаще всего сознательно культивирует в себе порочные склонности, провозглашая идею удовольствия и свободы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы: учебник для филол. спец. вузов. М.: Высш. шк. 1987. 543 с.
2. Воробьева Е.С. Маргинальный герой в русской прозе последней трети XX – начала XXI вв.: дис. ... канд. филол. наук. Архангельск: 2015. 180 с.
3. Газизова А.А. Принципы изображения маргинального человека в русской философской прозе 60-80-х годов двадцатого века: опыт типологического анализа: дис. ... докт. филол. наук. Москва: 1991. 375 с.
4. Делон М. Искусство жить либертена. Французская либертинская проза XVIII века. М.: Новое литературное обозрение. 2013. 896 с.
5. Добровольская А. Наш друг маркиз де Сад / А. Добровольская, В. Забалуев, А. Зензинов // Журнал Новый мир. 2007. №10 URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2007/10/nash-drug-8212-markiz-de-sad.html.
6. Климова М., Кондратович В. Четыре шага в бреду Французская маргинальная проза первой половины XX века. СПб.: «Гуманитарная Академия». 2000. 480 с.
7. Максимов В., Долинина Л. Театр Жана Жене. СПб.: Гиперион, Гуманитарная Академия. 2002. 508 с.
8. Муратов М.Н. Образ маргинального героя в западно-европейской литературе // Студенческий научный форум: III Общерос. студенческая электрон. науч. конф. 2011. URL:<http://www.rae.ru/forum2011/pdf/1944>.
9. Тернова Т.А. Феномен маргинальности в литературе авангарда первой трети XX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж: 2012. 39 с.
10. Эсселин М. Театр абсурда. URL:<https://www.litmir.me/br/?b=216869&p=1>.
11. Юнг К.Г., Фуко М. Матрица безумия. М.: Алгоритм, Эскмо. 2007. 387 с.
12. Bonnefoy C. Jean Genet. Paris: Éd. Univ. 1965. 128с.

© Таразанова Ю.С., 2023.